

Надія НІКІТЕНКО

доктор історичних наук, професор,
завідувач науково-дослідного відділу
“Інститут «Свята Софія»”
Національного заповідника “Софія Київська”

БОЇ ЗА ІСТОРІЮ СОФІЇ: ДОЛАЮЧИ ПЕРЕПОНИ І СТЕРЕОТИПИ

У дослідженні нашої головної національної святині – Софії Київської все ще залишається актуальною проблема подолання численних штучних перепон, а також традиційних стереотипів у науці про неї, що донині тяжіють над висновками багатьох дослідників, які в своїх різнопланових роботах тією чи іншою мірою торкаються її датування, архітектури та змісту сюжетів мозаїк і фресок. Нагадаємо, що датування Софії Київської – велика, комплексна і вельми дискусійна проблема, якій ми присвятили чимало публікацій¹. Тут окреслимо лише її основні параметри. Як показали результати наших досліджень, собор збудовано в 1011–1018 рр., в кінці княжіння Володимира Великого – на початку правління його сина Ярослава Мудрого. Такого висновку дозволило дійти вивчення на новому рівні писемних джерел, архітектури, мозаїк та фресок, найдавніших написів-графіті (особливо датованих) на стінах храму.

¹ Див., напр., монографії: Н. Н. Никитенко, *Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: Историческая проблематика*, К. (Институт украинской археологии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины), 1999, 294 с.; 2-е изд. К. (Слово), 2004, 416 с.; Н. М. Нікітенко, *Собор Святої Софії у Києві*, К. (Техніка), 2000, 232 с. – (Нац. святині України); Н. М. Нікітенко, *Свята Софія Київська: історія в мистецтві*, К. (Академперіодика), 2003, 330 с.; Н. Н. Никитенко, *Собор Святой Софии в Киеве: История, архитектура, живопись, некрополь*, Москва (Северный паломник), 2008, 272 с.; Н. Н. Никитенко, *Святая София Киевская*, К. (Горобец), 2008, 384 с.; Н. Н. Никитенко, *София Киевская и ее создатели: тайны истории. Научная монография*, Каменец-Подольский, 2014, 248 с.; Н. М. Нікітенко, *Мозаїки Софії Київської*, К., 2016, 192 с.; Н. М. Нікітенко, *Світські фрески Софії Київської. Таємничий код історії*, Х., 2017, 248 с.; Н. М. Нікітенко, *Мозаїки та фрески Софії Київської*, К., 2018, 396 с.; Н. Никитенко, В. Корниенко, *Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания*, К., 2012, 232 с.; Н. Никитенко, В. Корниенко, *Собор святых Софии Киевской*, К., 2014, 336 с. та інші книжкові видання.

Я досліджую Софію вже понад 40 років і вийшла в науковий простір зі своїми публікаціями і виступами на конференціях у другій половині 80-х рр. ХХ ст., що дозволило вже досить давно здійснити їх широку апробацію, в тому числі на міжнародному рівні на наукових форумах і у престижних наукових виданнях та отримало значний резонанс². Головним об'єктом дослідження проблеми датування Софії Київської для мене став сам храм, комплексне вивчення якого показало, що він заснований і зведений не Ярославом Мудрим, а його батьком Володимиром Великим і лише завершений Ярославом, якому його придворними літописцями приписано всю славу будівничого храму. Цей висновок викликав вибух обурення і шквал негативних емоцій та навіть репресивних дій з боку деяких офіційних “авторитетів” від науки і їхніх владних покровителів. Вищими чинниками тодішнього Мінкультури повною мірою був задіяний адмінресурс режиму Януковича і нас буквально змусили піти із заповідника, очоленого у 2012 р. креатурами наших впливових опонентів. Було зумисно зруйновано потужний науковий колектив заповідника, виплеканий за перше десятиліття ХХІ ст., коли заповідник, єдиний з усіх музеїв України, отримав офіційний науковий статус, такий, який мають нау-

² Н. Н. НИКИТЕНКО, ‘К иконографической программе однофигурных фресок Софийского собора в Киеве’, *Византийский временник*, т. 48 (1987): 101–107; Н. Н. НИКИТЕНКО, ‘Программа однофигурных фресок Софийского собора в Киеве и ее идейные истоки’, *Византийский временник*, т. 49 (1988): 173–180; Н. Н. НИКИТЕНКО, ‘Княжеский групповой портрет в Софии Киевской и время создания собора’, *Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1986 г.*, Ленинград (Наука), 1987, с. 237–244; Н. Н. НИКИТЕНКО, ‘Историческая проблематика в росписи Софии Киевской’, *Резюме сообщений XVIII Международного конгресса византинистов*, Москва, 1991, т. 2, с. 814–815; Н. Н. НИКИТЕНКО, ‘София Киевская как образ новообращенной Руси (концепция “Нового Иерусалима” в монументальном комплексе собора)’, *Византийский временник*, т. 55 (80), ч. 1 (1994): 169–174. Н. Нікітенко, ‘Свята Софія Київська: новий погляд на її історію, архітектуру та розпис’, *Logos: A Journal of Eastern Christian Studies*, vol. 37, no. 1–4 (Ottawa, 1996): 93–188; Н. Н. НИКИТЕНКО, ‘О содержании фресковой росписи лестничных башен Софии Киевской’, *Памятники культуры. Новые открытия*, Москва (Наука), 1997, с. 117–125; N. NIKITENKO, ‘Dating of the Saint Sophia’s cathedral in Kiev and Rus’-Polish Relations’, *Early Christianity in Central and East Europe*, Warszawa (Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences), 1998, p. 141–146; Н. Н. НИКИТЕНКО, Р. В. СЕМЕНЦОВА, ‘Триумфальный фресков цикл в кулите на церквата “Св. София” в Киев’, *Археология*, 1 (София, 1996): 49–54; Н. Н. НИКИТЕНКО, В. В. КОРНИЕНКО, ‘Древнейшие датированные граффити Софии Киевской’, *Архитектурное наследие*, Москва, 2009, вып. 51, с. 5–13; Н. НИКИТЕНКО, В. КОРНИЕНКО, ‘Древнейшие граффити Софийского собора в Киеве и его датировка’, *Vizantinoslavica*, vol. LXVIII, 1–2 (Prague, 2010) 205–240.

ково-дослідні інституції. Його було втрачено після вигнання нас із заповідника, адже кредо наших супротивників виголошувало: “музеї мають займатися не наукою про ввірені їм пам’ятки, а лише їх збереженням та популяризацією”. По суті, це типово радянська концепція музею, наукові співробітники якого мали передусім проводити експерсії, читати лекції, працювати у фондах та здійснювати лише незначні прикладні дослідження музейних предметів. А от вирішувати якісь пов’язані з пам’ятками глобальні проблеми – зась, це справа не їх ума, а виключно академічних вчених. Але хто ж краще знає пам’ятку ніж той, хто працює і буквально живе в ній, щодня ретельно її вивчаючи і вивіряючи свої висновки *in situ*, дивиться на історію Русі-України і Візантії крізь призму самого собору?

Такий зневажливий “становий” підхід до музейної дослідницької діяльності спричинився до тривалого застою фундаментальної науки про Софію, головними рушіями якої були відомі вчені 50–80-х рр. ХХ ст. М. Каргер, В. Лазарев, Ю. Асеев, Г. Логвин та С. Висоцький. Пізніше Софія, по суті, не була об’єктом дослідження академічних вчених, жодних фундаментальних наукових праць їй не присвячувалося, пам’ятку репрезентували лише нечисленні підготовлені в заповіднику путівники і фотоальбоми та поодинокі тези доповідей окремих співробітників з прикладних питань музейної роботи. Фундаментальна наукова робота співробітників заповідника фактично була під негласною забороною, у царині науки про пам’ятки заповідника люди, які гучно називалися науковими співробітниками, не з власної вини не мали змоги вести планові наукові теми, їх спонукали орієнтуватися на корифеїв, не висуваючи власних концепцій чи навіть ідей. Будь-які спроби у цьому напрямі загрожували потраплянням у немилість, такі науковці піддавалися різкому засудженню і навіть глуму. Що й казати – це багатьох цілком влаштовувало як у самому заповіднику, так і за його межами, тому зміна ситуації, починаючи з 2000 р., коли заповідник очолила Н. Куковальська, яка взяла курс на перетворення його на серйозний дослідницький музейний заклад з власним науковим профілем і потужним потенціалом, викликала цілу бурю невдоволення в деяких чиновних кабінетах і академічних колах. Відтоді не лише окремі науковці, а й сам заповідник став для наших опонентів мішенню безпідставних звинувачень і об’єктом ворожих дій проти нього як наукової установи, що особливо активізувалися після рішення

35-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (жовтень 2009 р.) про внесення 1000-річчя заснування Софії Київської до Календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО на 2011 рік.

Протистояння різко загострилося в 2010 р. з приходом до влади В. Януковича та його правлячих структур. Склалася парадоксальна ситуація, коли, з одного боку, існувало вельми престижне і надзвичайно важливе для України рішення ЮНЕСКО про відзначення 1000-річчя Софії, а з другого – згубне для іміджу держави намагання близьких до тодішньої влади наших впливових опонентів спрофанувати та перекреслити цей ювілей, який вони назвали “фальшивим”, а нас звинуватили в тому, що ми нібито “перекручуємо історію”. Та влада Януковича була змушена відзначити його, адже ЮНЕСКО за всесвітнім значенням і давністю пам'ятки та всіма поданими Україною документами визнала його цілком правомочним. Тож 11 червня 2010 р. вийшов Указ Президента України про відзначення в 2011 р. 1000-річчя заснування Софійського собору. Ця подія була відзначена у багатьох країнах, на міжнародному і загальнодержавному рівнях, широко висвітлювалася у ЗМІ та викликала колосальний інтерес до пам'ятки і до нашої історії, пожвавила культурні контакти України, яку блискуче репрезентував величний 1000-річний храм. Але водночас вона стала нібито спусковим гачком для вищезгаданих репресій проти заповідника. У 2010 р., аби зірвати відзначення цього ювілею, опонентами було проведено погромницький круглий стіл у дусі радянської тоталітарної науки³. Всіма його учасниками, за активної підтримки спеціально викликаній у Київ команди російських науковців, було піддано грубій обструкції основні положення нашої концепції. При цьому в полеміці наших титулованих “перших” опонентів, які, на їх думку, назавжди затаврували нашу концепцію як “надто суб'єктивну і фантазійну”⁴, шокує їх відверте чванство і брутальне шельмування нас, причому здебільшого без серйозного звернення до самої пам'ятки, її архітектури, монументального живопису, написів-графіті, архівних документів та матеріалів натурних досліджень і реставрації тощо. Неспроможність і упередженість висловленої на

³ Див.: *Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань* Матеріали Круглого столу, під ред. П. Толочка, К. (Інститут історії України НАН України), 2010, 120 с.

⁴ Г. Ю. Івакін, ‘Він йшов попереду’, *Храм і люди. Збірка статей до 90-річчя з дня народження С. О. Висоцького*, К., 2013, с. 9.

круглому столі критики на нашу адресу ми показали у спеціальному виданні, де дали відповідь буквально кожному з опонентів⁵. Безпрецедентний (й успішний!) семичасовий захист докторської дисертації науковця заповідника В. Корнієнка, присвяченої його результатам здійснених на новому рівні широкомасштабних досліджень софійських графіті, дехто марно намагався перетворити на ефектний розгром з пафосним зачитуванням терміново надісланих на засідання спеціалізованої Вченої ради гнівних реляцій від “авторитетів” з Росії. Така шалена негативна реакція супротивників ювілею показала, що ми серйозно підважили основи їхніх багаторічних ідеологічних і відповідних їм наукових побудов, у нерушимість яких вони свято вірять і боронять їх від будь-яких “посягань”. Сприймаємо це як типовий атавізм тоталітарних часів, помножений на сумнозвісну ідею “русского мира”. Показово, що позицію наших опонентів висловив у своїй статті про Софію Київську в енциклопедичному виданні Інституту історії України НАН України чомусь не професійний історик, а блогер-аматор, к. хім. н. М. Жарких: “Загальновизнаним можна вважати твердження, що собор споруджено в 2-й чв. 11 ст. Гіпотеза Н. Нікітенко про заснування Софії Володимиром Святославичем і датування храму 1011–18 або 1007–11 не визнана більшістю фахівців”⁶. Але насправді нас підтримало чимало істориків, як українських, так і російських. Велику підтримку і допомогу мені надав науковий керівник моєї кандидатської дисертації, вчений-візантиніст зі світовим ім’ям академік Г. Літаврін, який сприйняв і схвалив мої ідеї та висновки як дослідниці давньої Софії і сучасної їй всесвітньої історії⁷. Дуже важливо, що заповідник підтримала патріотично налаштована поважна наукова установа – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, очолювана відомим в Україні та за її межами істориком, д. іст. н., чл.-кор. Павлом Соханем. У цій установі були успішно захищені дві докторські ди-

⁵ Див.: *Час заснування Софії Київської: пристрасті довкола мілленіума*, К. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний заповідник “Софія Київська”), 2010, 128 с.

⁶ М. І. ЖАРКИХ, ‘Софійський собор’, *Енциклопедія історії України*, 2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Sofijskyj_sobor (останній перегляд: 10.04.2021 р.)

⁷ Н. Н. НИКИТЕНКО, *Историческая проблематика в росписи Софии Киевской*, автореф. дис. ... канд. истор. наук, Москва (Ин-т всеобщей истории РАН), 1992, 22 с.

сертації, підготовлені мною і моїм колегою В. Корнієнком на матеріалах новітніх досліджень Софії Київської⁸.

У 2015 р., після падіння режиму Януковича, вигнаних цим режимом софійців, попри всі старання опонентів, повернули до заповідника і впродовж кількох років вдалося не лише відновити його науковий потенціал, а й створити в ньому новий і унікальний для вітчизняної музейної системи науково-дослідний відділ “Інститут «Свята Софія»”, більшість співробітників якого мають наукові ступені. Сьогодні дослідниками заповідника здійснено сотні різнопланових наукових публікацій, у тому числі десятки книжних видань про його пам’ятки, серед яких – чимало новітніх капітальних наукових монографій і десятитомний корпус софійських графіт⁹. Тож наші опоненти мусили з гіркою визнати свою нібито “бюрократичну невдачу”, а фактично – наукову поразку¹⁰.

Добре відомо, що традиційні уявлення, які склалися в науці, почасти набирають характеру стереотипів, які сприймаються за аксіоми, через що подолати їх непросто. Перший і головний стереотип у науці про Софію (говорять навіть про софієзнавство як цілу наукову галузь) – історіографічний, який є наріжним каменем усіх інших. З праці в працю кочує як істина в останній інстанції постулат про нібито одностайне свідчення джерел про заснування і побудову Софії Ярославом у часи його правління. Але цей постулат ґрунтується лише на тенденційних і суперечливих літописних звістках під 1017 (Новгородський перший літопис) і 1037 рр. (Повість временних літ) про заснування Софії Ярославом, які фактично заперечують одна одну. Причому ці звістки дійшли до нас у досить пізніх списках літописів. Найдавніші зводи, в яких читаються згадані звістки під 1017 чи 1037 р. про заснування Софії Київської, витримали кілька редакцій і віддалені від часу виникнення Св. Софії трьома–чотирма століттями.

⁸ Н. Н. Нікітенко, *Русь-Україна і Візантія у монументальному комплексі Софії Київської: історико-соціальний та етноконфесійний аспекти*, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, автореф. дис. ... доктора істор. наук, К., 2002, 34 с.; В. В. Корнієнко, *Графіті Софії Київської XI – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела*, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, автореф. дис. ... доктора істор. наук, К., 2015, 40 с.

⁹ В. В. Корнієнко, *Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.)*, ч. 1–10, К., 2010–2020.

¹⁰ Див.: П. Толочко, ‘Пам’яті Гліба Юрійовича Івакіна’, *Opus mixtum*, 6 (2018): 10.

Супротивники запропонованого нами датування Софії категорично наполягають на тому, щоб у цьому питанні керуватися виключно “усталеними” літописними датами, які, на їх думку, є найбільш достовірними. Про необхідність і важливість натурального дослідження пам’ятки для її датування питання навіть не ставиться¹¹. У цьому вони та їх прибічники твердо дотримуються радянської імперської концепції вітчизняної історії, виробленої ще на піку формування російського самодержавства. Її висловлює написана на царське замовлення “История государства Российского” офіційного історіографа Російської імперії М. Карамзіна, який без жодних коментарів і сумнівів подає літописну версію про закладини Софії Київської в 1037 р. на місці перемоги над печенігами на “поле вне града” славного попередника російських царів, “великого Монарха” і “добротога отца народа” Ярослава¹². Історіографічна концепція М. Карамзіна будується на такому постулаті: “Нельзя прибавить ни одной черты к известному; нельзя вопрошать мертвых; говорим, что предали нам современники; молчим, если они умолчали – или справедливая Критика заградит уста легкомысленному Историку, обязанному представлять единственно то, что сохранилось от веков в Летописях, Архивах”¹³. Парадоксально, але так донині підходять до проблеми датування Софії Київської більшість істориків, у тому числі й деякі українські, зазвичай не досліджуючи (чи навіть зовсім не знаючи) пам’ятку, тобто не звертаючись до неї самої. А якщо й звертаються,

¹¹ Детально про дискусію див.: Н. М. Нікітенко, ‘Нова концепція датування Софії Київської: обґрунтування, параметри дискусії’, *Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми*, К., 2011, с. 215–250; *Час заснування Софії Київської...*; Н. Н. Нікітенко, В. В. Корнієнко, Т. Н. Рясная, *Новая датировка Софии Киевской: конструктивная критика или профанация концепции?* К., 2012, 48 с.; Н. Н. Нікітенко, В. В. Корнієнко, Т. Н. Рясная, ‘Нова спроба дезавувати ювілей Софії Київської’, *Український археографічний щорічник*, вип. 16/17 (2012): 111–128; Н. М. Нікітенко, В. В. Корнієнко, ‘Ще раз про натурні дослідження Софії Київської’, *Український археографічний щорічник*, вип. 16/17 (2012): 129–150; В. В. Корнієнко, ‘Об’єктивна критика чи химери кривого дзеркала? (з приводу “епіграфічних нотаток” Т. Бобровського)’, *Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. збірка наукових праць*, ч. 19 (2011): 280–299; *Персональний сайт професора Надії Миколаївни Нікітенко* [Електронний ресурс] <https://web.archive.org/web/20130723094736/http://nikitenko.kiev.ua/node/19>

¹² Н. М. Карамзин, *История государства Российского в 12 томах*, т. 2–3, Москва, 1991, с. 20, 29.

¹³ Н. М. Карамзин, *История государства Российского в 12 томах*, т. 1, Москва, 1989, с. 18.

то шукають відповідь не в Софії – найбільш об’єктивного свідка своєї доби, а у творах догідливих Ярославу книжників та їх послідовників, а то й просто запозичують свої висновки з праць вищезгаданих наукових “авторитетів”. Так простіше і безпечніше, та й, як іноді гадають, відповідає історичній дійсності.

Річ у тім, що донині в історіографії панує переконання, яке народилося й утвердилося в радянській історіографії, нібито правління Ярослава знаменує кульмінацію розвитку Київської держави, яку маркує побудова грандіозного Софійського собору, “митрополії руської”. При цьому чомусь забувають справедливу думку батька й очільника української історіографії М. Грушевського, який так характеризував процес утворення і будови Руської, Київської держави: “Часи Володимира Святого, чи Великого, були кульмінаційною точкою сього процесу будови, завершенням, так би сказати – його механічної еволюції, його зросту... Нагадуючи дуже близько часи Володимира, князювання Ярослава було вже ослабленою копією їх. Се був пробіск енергії, сильний, визначний тому, що ще сам процес розкладу був у початках – але з тим усім часи Ярослава входили вже у часи розкладу й упадку старої Київської держави”¹⁴. Досить сказати, що за Володимира карбувалися його портретовані златники і срібники, за Ярослава ж – лише срібники із зображенням його патрона св. Георгія і без портрета князя, а монети, як відомо, були тоді політичною декларацією суверенітету і значимості Київської держави, чому відповідало й незмінне зображення Володимира на його монетах у царському орнаті, бо він вочевидь мав цей титул. Володимир величається царським титулом “автократор” і на його печатці-моливдовулі, знайденій у Білгороді¹⁵. Натомість Ярослав на його печатці, яку датують 1019 р., на відміну від свого батька, зображений у княжій шапці-шоломі із відповідним написом: “Ярослав, князь руський”. Кілька років тому на 5-й міжнародній науковій сфрагістичній конференції було представлено ще одну печатку Ярослава, яка зберігається в зібранні Музею відомого київського колекціонера-мецената О. Шереметьєва і датується 1040-ми рр. З одного боку вона, як і монети цього князя, має

¹⁴ М. С. Грушевський, *Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн.*, редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін., К. (Наукова думка), 1992, т. II: *XI–XIII вік*, с. 2.

¹⁵ А. В. СОЛОВЬЕВ, ‘О печати и титуле Владимира Святого’, *Byzantinoslavica*, vol. IX (1947): 31–44.

Христос Пантократор. Мозаїка головного купола Софії Київської.
Перша чверть XI ст.

Богоматір Оранта. Деталь. Мозаїка головного вівтаря Софії Київської.
Перша чверть XI ст.

Богоматір Оранта. Деталь. Мозаїка головного вівтаря Софії Київської.
Перша чверть XI ст.

зображення св. Георгія – небесного патрона Ярослава, на другому боці – поясне зображення князя в плащі-корзно і в такій самій ребристій шапці-шоломі, як і на його печатці 1019 р. Печатка 1040-х рр. має напис: “Ярослав, великий князь Русі”¹⁶. Як бачимо, царського титулу Ярослав, на відміну від свого батька Володимира, не мав, бо цей титул не був спадковим, а надавався візантійцями індивідуально певній особі під час спеціальної церемонії. Це був священний непорушний канон. Отже, як вважаємо, Софійський собор за всіма своїми параметрами є масштабним саме “золотий” царській добі Володимира, проте проблема датування храму перебуває під магією сакралізованих історіографічною традицією літописних свідчень, виходити за межі яких є ледь не науковим злочином або ж, як намагаються ствердити, проявом фахової неспроможності.

Та чи насправді літописи у питанні часу виникнення Софії є найбільш достовірними джерелами? Адже літопис писався не пречистими ангелами “на небесі”, а грішними людьми на землі, вірогідними ве-

¹⁶ ‘В Києве показали настоящее лицо Ярослава Мудрого’, *Наша версія*. Електронний ресурс: <https://n-v.com.ua/v-kieve-pokazali-nastoyashhee-lico-yaroslava-mudrogo/> 30.11.2015. Останній перегляд 10.04.2021.

Архангел Гавриїл. Деталь. Мозаїка головного вівтаря Софії Київської.
Перша чверть XI ст.

ликого князя книжниками при його дворі, тому й відображав інтереси саме Ярослава. Він після смерті батька Володимира Великого переміг братів у кровопролитній боротьбі за київський стіл, фактично узурпував верховну владу в Русі і всіляко прагнув утвердити своє легітимне право на неї. Історію ж, як кажуть, пишуть переможці. Найбільш важливим кроком Ярослава для утвердження на великокняжому престолі було заявити своє виключне право на Софію Київську – це був акт володіння, акт привласнення влади на всю державу.

Тож варто взяти до уваги й інші джерела, передусім ті, що містяться в самому соборі, звісно, не нехтуючи й літописами. Скажімо, у НПЛ під 1017 р. записано: “Ярослав иде к Берестию и заложена бысть Святая София в Кыеве”¹⁷. А у ПВЛ під 1037 роком читаємо: “Заложив Ярослав город великий, у того ж града суть Золоті ворота; заложив же і церкву Святої Софії, митрополію, і потім церкву на Золотих воротах – Святої Богородиці Благовіщення, потім Святого Георгія монастир і Святої Ірини”¹⁸. За нашими висновками, літописні звістки під 1017 і 1037 р. про заснування Софії Київської походять з Київського зводу 1039 р., складеного книжниками Ярослава, і з найдавнішого новгородського літописання, що виникло за його ж правління. Обидві дати є штучно “прив’язаними” до головних віх княжіння Ярослава в Києві (зайняттям київського престолу в 1017 р. і апогеєм його правління в 1037 р.) й не фіксують справжнього історичного факту заснування або завершення будівництва Св. Софії в 1017 чи в 1037 р. Насправді стаття НПЛ під 1017 р. є для Ярослава установчою, “інавгураційною”, а стаття ПВЛ під 1037 р. – підсумковою, ювілейною.

Натомість виявлені на фресках у різних місцях Софії 11 унікальних автентичних графіті, що містять прямі дати 1018, 1019, 1022 (три написи), 1023, 1028, 1033 (три написи) і 1036 роки неспростовно свідчать, що собор з’явився раніше. Причому, деякі з названих дат повторюються в кількох написах. А інші, хоча й недатовані, однак точно належать до 1019 року, оскільки подають відомості про знаних у той час і активно діючих на історичній арені історичних осіб. Тоді Софію вже було зведено, прикрашено мозаїками і фресками¹⁹.

¹⁷ Полное собрание русских летописей (далі – ПСРЛ), т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, Москва, 2000, с. 15.

¹⁸ ПСРЛ, т. 1: Лаврентьевская летопись, Москва, 2000, стп. 151.

¹⁹ Н. НИКИТЕНКО, В. КОРНИЕНКО, Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания.

А відтак цілком суголосно з даними названих графіті сприймаються свідчення про час виникнення Софії не літописних джерел, яким у питанні про час виникнення Софії упереджено надається другорядне значення. Передусім ідеться про завершену у 1018 р. хроніку сучасника Володимира і Ярослава німецького єпископа Тітмара Мерзебурзького, який під 1017–1018 рр. згадує кафедральний Софійський монастир (а значить, і його однойменний головний храм) у Києві як чинну резиденцію Київського митрополита²⁰. Автентична хроніка Тітмара, яка, на відміну від літописів, збереглася в оригіналі без усяких редакцій і правок, має в науці репутацію дуже цінного і цілком достовірного джерела, яке згадує чинний сучасний їй кафедральний Софійський монастир у Києві.

Тож, Софію, яка дійшла до наших часів, засновано великим київським князем Володимиром Святославичем, хрестителем Русі (роки князювання 980–1015). Щоправда, до честі Ярослава – завершення батькової справи. Недарма ще один сучасник зведення Софії митрополит Київський Іларіон, автор “Слова про Закон і Благодать”, у пасажі, присвяченому побудові Софійського собору, стверджує, що Ярослав закінчив почате Володимиром, подібно до Соломона, який завершив Єрусалимський храм, закладений його батьком Давидом: “Незакінчене тобою (Володимиром) закінчив, як Соломон – Давидове”²¹.

Отже, зведено Софію у другому десятиріччі XI ст., на межі правління Володимира і Ярослава. Уточнити датування допомагають ще й давні Святці (місяцеслови), де записано дні освячення собору: 4 листопада (запис у Мстиславовому Євангелії 1106 р.) і 11 травня (запис у Псковському Апостолі 1307 р.)²². Звершували це дійство, зазвичай, в неділю – у день Господній. За Володимира 4 листопада 1011 року освятили місце побудови (фундаменти), а за Ярослава 11 травня 1018-го – престол у вже збудованому храмі. У ці роки вказані дати припали якраз на неділю. Будувався собор 7 років, так само як і його ідейний прототип Єрусалимський храм, і попередниця Софії Київської Десятинна церква (989–996), і послідовниця – Софія Новгородська (1045–1052). Тобто період побудови Софійського собору – Дому

²⁰ Н. НІКІТЕНКО, ‘Софія Київська у Хроніці Тітмара Мерзебурзького’, *Ucrainica Mediaevalia*, vol. 2/3 (2019/20): 37–52.

²¹ А. М. МОЛДОВАН, *Слово о законе и благодати Илариона*, К., 1984, с. 97.

²² Див.: О. В. ЛОСЕВА, *Русские месяцесловы XI–XIV вв.*, Москва, 2001, с. 88–89, 98–100.

Господнього – позначений сакральністю, бо 7 – то число Церкви, яка стоїть на семи тайнствах.

Другий стереотип стосується архітектурно-будівельної проблеми часового терміну побудови собору. Передусім варто зацентувати на тому, що Софійський собор було створено за 7 років, фактично за один будівельний період, що суттєво відрізняється від прийнятого у 50-х – 60-х рр. ХХ ст. за істину висновку про значно триваліший час будівництва, від 50 до 75 (М. Каргер, В. Лазарєв, Ю. Асєєв), або (як, наприклад, вважають С. Висоцький і П. Толочко), впродовж щонайменше 20 років (1017–1037). Причому стверджували, що Софія створювалася поетапно, з великими перервами. Під такий висновок “підлаштовували” і датування окремих частин стінописного ансамблю собору: В. Лазарєв вважав, що “складна система розпису Софії Київської складається з різночасових частин”, тож не бачив у ній цілісної концептуальної єдності в проведенні суспільно-політичних ідей²³.

Але вже з кінця 60-х – у 70-х рр. ХХ ст. резонансні натурні обстеження собору дозволили достеменно визначити, що собор був зведений і прикрашений мозаїками та фресками за один будівельний період, без тривалих перерв у часі. Історик архітектури і мистецтвознавець Г. Логвин, простеживши особливості архітектури і послідовність нанесення фрескового тиньку, вважав, що всі частини Софії, включно з відкритими галереями і обома вежами належали до єдиного задуму, процес реалізації якого зайняв не більше 10 років²⁴. У ті ж роки здійснено хімічний і петрографічний аналізи численних проб фрескового тиньку у різних частинах собору, який показав, що за своїм складом і технологією виготовлення тиньк є однотипним²⁵.

Цю точку зору прийняв і авторитетний дослідник архітектури собору Ю. Асєєв, який зазначав, що собор зведений “наче на одному диханні”. Дослідник писав: “Строительство собора шло быстро, о чем свидетельствуют «дневные захваты» каменщиков, прослеживаемые в

²³ В. Н. ЛАЗАРЕВ, *История византийской живописи*, предисл. и подгот. к печати Г. И. ВЗДОРНОВА, Москва, 1986, кн. 1: *Текст*, с. 93.

²⁴ Г. Н. ЛОГВИН, *Софія Київська*, К., 1971, с. 9–10; Г. Н. ЛОГВИН, ‘Новые наблюдения в Софии Киевской’, *Культура средневековой Руси*, Ленинград, 1974, с. 154–160; Г. Н. ЛОГВИН, *Киев: Очерк по художественным памятникам Киева*, Москва, 1982, с. 56–57.

²⁵ І. Ф. ТОЦЬКА, ‘Про час виникнення галерей Софії Київської’, *Стародавній Київ*, К., 1975, с. 184–190; Ю. М. СТРИЛЕНКО, ‘Аналіз зразків фрескових та будівельних розчинів Софії Київської’, *Стародавній Київ*, К., 1975, с. 196–199.

Сотник Корнилій. Фреска жертовника Софії Київської
“Апостол Петро в домі сотника Корнилія”. Деталь.
Перша чверть XI ст.

Праотець Авраам. Фреска південних хорів Софії Київської
“Зустріч Авраамом трьох подорожніх”. Деталь.
Перша чверть XI ст

кладке стен. Возведение здания продолжалось не более трех–четырёх сезонов и, вероятно, столько же заняли работы по внутреннему оформлению и отделке”²⁶. У сучасній науці констатується, що “у результаті концепція одночасного зведення усіх частин Софійського собору одержала вагомі підтвердження і на початок 80-х років більшість дослідників розглядала будівництво Софії Київської вже як єдиний процес, що міг бути досить тривалим, але істотних перерв у часі не мав”²⁷. Втім, тривалий час будівництва собору, закладеного в 1011 р., спростовують його найдавніші написи-графіті, які виникли на фресках у різних місцях собору в 1018/19 рр., тобто собор до того часу був не лише зведений, а й вже прикрашений розписами фактично за 7 років.

Такий короткий термін будівництва і декорування грандіозного храму підтверджують не лише спостереження дослідників, а й наве-

²⁶ Див.: Ю. С. Асеев, *Архітектура Київської Русі*, К., 1969, с. 62; Ю. Асеев, ‘Киевская София и древнерусское зодчество’, *София Киевская. Материалы исследований*, К., 1973, с. 14; Ю. Асеев, *Архитектура древнего Киева*, К., 1982, с. 53–54.

²⁷ Ю. Коренюк, ‘Проблеми дослідження Софійського собору: історія та сучасність’, *Пам’ятки України*, спецвипуск № 1 (2013): 13.

дені нами вище приклади: Десятинна церква (989–996) і Софія Новгородська (1045–1052). Звернімо увагу і на такий вагомий прецедент, як ідейний та функціональний прототип Софії Київської колосальна Софія Константинопольська, зведена Юстиніаном Великим майже за такий самий термін, за 6 років (532–537). Понад вдвічі менша за неї Софія Київська створена впродовж 7 років, але слід пропорційно враховувати масштаби і умови будівництва, фінансові та кадрові можливості правителів-замовників. Тим не менш, семирічний термін створення такого величезного і багато оздобленого храму, як Софія Київська, є дивовижним, та ще й за умов завершення його за часів княжої усобиці 1015–1019 рр. Пояснення цього феномену знаходимо як у сакральних ідейних чинниках (див. нижче), так і в колосальному значенні Софії для Київської держави в очах її амбітних замовників – Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

Важливо, що 1011-й як рік фундації Софії Київської фігурував у двох заголовних написах XVI–XVII ст.: титульному над входом у собор і ктиторському 1634 р., виконаному на попружних арках центрального купола на замовлення митрополита Петра Могили, напис якого починався словами “Изволениемъ Божиємъ нача здатися сей Премудрости Божія храмъ в лето 1011”. У своїх нотатках іноземні мандрівники Мартин Груневег (1584) і Еріх Лясота (1594), які наприкінці XVI ст. відвідали Софійський собор, його будівничим називають князя Володимира. Про це свідчить і анонімний латинський документ 1595 р. з Ватиканського архіву. Як рік заснування Софії, 1011-й визнавали аж до кінця XVIII ст., це зафіксовано в кількох тогочасних статистичних “Описах Київського намісництва”²⁸. 1037-й став “хрестоматійним” лише після 1795 року, коли було створено Київську губернію і царський уряд уніфікував усі офіційні дати щодо приєднаних до імперії українських земель. Крім того, саме 1037 рік якнайкраще вкладався в ідеологію самодержавства, бо за літописом Ярослав перемиг печенігів “на полі поза градом”, відтак став “єдиновластцем Руської землі”, тобто самодержцем у 1036 р., а в наступному начебто заснував на цьому місці Софійський собор, за тлумаченням радянських істориків, як “пам’ятник слави руського оружжя”.

Та насправді “поля поза градом” вже наприкінці X – на початку XI ст. тут не було, а, як показують археологічні дослідження довкола

²⁸ Детальніше див.: Н. НИКИТЕНКО, В. КОРНИЕНКО, *Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания*, с. 41–50.

Софії, був заселений і укріплений міський район²⁹. Надзвичайно цікаві результати в цьому сенсі дали новітні археологічні дослідження біля Софії. Були виявлені рештки потужного виробничого комплексу з виготовлення різноманітних будівельних матеріалів. Як відомо, такі комплекси виявлено і на будівельних майданчиках біля Десятинної церкви та Успенського собору Лаври, оскільки існувала стійка візантійська традиція створювати подібні комплекси, що обслуговували будівництво та декорування храмів. Дослідники вважають, що комплекс біля Софії, виникнення якого завдяки керамічному матеріалу датується ними початком XI ст., “безумовно, має відношення до масштабних будівельних робіт кінця X – початку XI ст., пов’язаних із спорудженням численних кам’яних культових та світських споруд давнього Києва. Досліджений виробничий комплекс, без сумніву, також можна пов’язати з початком будівництва Софійського собору”³⁰. Оскільки для Ярослава широко розгорнути будівництво Софії в непевних для нього умовах 1017 р. було недоцільно та й неможливо, є всі підстави пов’язувати появу даного комплексу зі створенням Софійського собору за Володимира.

Але що про час заснування і своїх будівничих свідчить сам собор, який містить у собі найбільш достовірні автентичні дані? Крім згаданих графіті і заголовних написів, дуже важливими є свідчення, які зберігають у собі архітектура, мозаїки і фрески собору. Кількома поколіннями мистецтвознавців, починаючи від всесвітньо відомого знавця візантійського і руського монументального живопису В. Лазарева, доведено, що за своїм стилем мозаїки і фрески Софії тяжіють до пам’яток X – раннього XI ст. Це був пік розвою мистецтва доби Македонського ренесансу (867–1056) з його успадкуванням класичних традицій. Мистецтвознавцями встановлено, що за своїми техніко-технологічними і стилістичними особливостями софійські мозаїки і фрески Софії найбільш близькі до мозаїк і фресок київської Десятинної церкви, фрагменти яких зберігаються в музеях. Велике монументальне дихання, епічна величавість, потужна мажорна інтонація, класичні форми й пропорції та емоційна виразність образів мозаїк і фресок

²⁹ П. П. Толочко, ‘Новые археологические исследования Киева (1963–1978 гг.)’, *Новое в археологии Киева*, К., 1981, с. 18–20.

³⁰ М. Ісвлев, А. Козловський, ‘Забудова центральної частини “міста Ярослава” поблизу Софійського собору в XI ст.’, *Ruthenica*, т. VIII (2009): 150.

Софії Київської вигідно відрізняють їх від пізніших пам'яток XI ст. Авторами цих шедеврів були кращі з кращих візантійських майстрів, які склали велику спеціально підібрану першокласну артіль, яка прибула в Київ за домовленістю між імператором Василем II і великим князем Володимиром.

Надзвичайно важливим аспектом для датування собору є яскраве відображення у ньому княжого замовлення. Крізь давню архітектуру, монументальний живопис і найдавніші графіті храму виразно проглядає справжній образ його будівничого, адже, на відміну від літописів, їх не відредагуєш в угоду нового правителя. В архітектурі й мозаїках чітко простежується зміна замовника на стадії завершення собору. Встановлено, що Ярослав при зайнятті київського столу вбудував свою усипальню в уже зведений і навіть прикрашений фресками собор, що підкупольні мозаїчні зображення у медальйонах 40 севастьянських мучеників завершили у техніці фрески, оскільки складне виробництво мозаїчної смальти тимчасово було перервано під час міжусобиці після смерті Володимира. Крім того, закрили вхід у північну вежу, що виявився непотрібним за княгині Ірини – шведської принцеси, оскільки він був пов'язаний з візантійським церемоніалом, якого дотримувались за її попередниці княгині Анни Порфирородної³¹. Тобто собор був закладений і майже завершений Володимиром у 1011–1015 рр., а остаточно закінчений його сином Ярославом наприкінці 1016 – до травня 1018 р. Зміну замовника собору на стадії його завершення підтвердили останні роботи з реставрації монументального живопису підкупольного простору 2013–2014 і 2018 рр.³²

Те, що княже подружжя хрестителів Русі заснувало собор і замовило розписи у ньому, засвідчують храмові мозаїки та фрески, які широко і послідовно звеличують Володимира Великого і його дружину візантійську принцесу Анну. В усі часи в архітектурі, мистецтві і літературі прославлялися особи, на чие замовлення і чиїм коштом створено будівлі й твори. Недарма в Софії Київській відбилося прославлення князя-хрестителя Володимира, на що раніше увага взагалі не зверталася. Між тим, образ Володимира є стрижневим, він проходить через увесь стінопис Софії, оскільки мав особливе державотворче значення у доленосні періоди історії Русі-України, що знайшло

³¹ Н. Н. НИКИТЕНКО, *Русь и Византия...*, с. 224–240.

³² Див.: Н. М. НІКІТЕНКО, *Мозаїки та фрески Софії Київської*, с. 25–27.

яскраве відображення в історії, архітектурі та монументальному живописі Софійського собору.

Так, на трьох стінах центральної нави, розміщено небачений за розміщенням і розмірами величезний княжий портрет, що зображує родину Володимира, яка бере участь в освяченні собору. Хоча портрет традиційно пов'язують із сім'єю Ярослава Мудрого, така точка зору вже безнадійно застаріла. Вона спростована даними софійських графіті, найбільш ранні з яких містять дати 1018 і 1019 рр. Отже, портрет, як і весь стінопис, виник не пізніше цього часу. Між тим, старші діти князя зображені тут дорослими, а старша донька представлена в головному уборі заміжньої жінки – хустці-пової під княжою шапкою. Відомо, що старші сини Ярослава (Володимир, Ізяслав, Святослав і Всеволод) народились відповідно в 1020, 1024, 1027 і 1030 рр., а доньки – лише близько 1030/32 рр.

Таким чином, на фресці зображена не його родина, а родина Володимира Святославича – засновника храму і замовника розпису. Процесія урочисто вступає в храм двома групами – чоловічою і жіночою. Князь і княгиня зображені в царському вбранні – це Володимир і Анна. Володимир, що очолює процесію, несе в руці релікварій-срусалим у вигляді п'ятикупольної Десятинної церкви – “матері церков руських”. Срусалим у руці Володимира – літургійний символ новонаверненої Русі, яку рівноапостольний князь і вождь нового “народу обраного”, тобто “новий Мойсей”, як величали Володимира у руській книжності, веде до вівтаря Софії Премудрості Божої.

На знаменитих світських фресках веж зображено доленосну подію вітчизняної історії, а саме – укладення в Константинополі на зламі 987–988 рр. безпрецедентного династичного шлюбу (заручин) Володимира і порфірородної принцеси Анни, що започаткував собою хрещення Русі. У південній (“чоловічій”) вежі центральне місце належить фресці “Іподром”, на якій зображено пишний прийом шлюбного посольства Володимира на константинопольському іподромі – форумі візантійців, де в імператорській ложі фактотум (заступник, уповноважена особа) Володимира стоїть поруч із Василем II – рідним братом принцеси Анни. Зображена церемонія на іподромі втілює ідею: Священна Ромейська держава (Візантія) урочисто приймає Русь до родини християнських народів, а київський князь стає братом божественного василевса (імператора). У північній (жіночій) вежі головна сцена ілюструє коронаційний вихід принцеси Анни під час її

заручин з Володимиром і публічне проголошення Анни царицею. У церемонії беруть участь Василь II та юні небоги Анни – принцеси Зоя, Феодора, Євдокія. Коли Володимира заручили з Анною, він, як за свідчують його монети, отримав титул кесаря, а її, згідно до церемоніалу, коронували як цареву наречену. Загалом фрески веж складають великокняжий тріумфальний цикл, що перегукується з палацовими циклами Візантії, які прославляли імператорів через зображення визначних подій їхнього життя. Але світський цикл у вежах Софії Київської був покликаний не лише прославити княже подружжя Володимира і Анни, але й освятити історію Русі, що тріумфально ввійшла в сім'ю християнських народів, тобто в лоно Священної історії³³.

У релігійних сюжетах Володимир і Анна за візантійською традицією прославляються через символічні прообрази – святих, які або були їх небесними патронами, культ яких набрав на Русі державного значення, або чий діяння повторило княже подружжя. Наприклад, у мозаїках головного вівтаря почесне центральне місце надано святителям Василю Великому – особистому патрону Володимира (у хрещенні – Василю) та Йоанну Золотоусту – патрону його сподвижника митрополита Йоанна I. А починають ряд святителів Єпіфаній Кіпрський, на день пам'яті якого освячено створену Володимиром Десятинну церкву, та Климент Римський, чий моці Володимир приніс з Корсуня, поклав у цій церкві й вони освятили діяння Володимира і нову Русь. Популярна у давньокиївському суспільстві з часів хрещення Русі служба св. Климента свідчить, що його моці застосовувались в обряді хрещення киян³⁴.

Таких символічних зв'язків з княжим подружжям хрестителів Русі у монументальному живописі Софійського собору дуже багато, ними пронизана вся система розпису. У колосальному соборі святих Софії Київської, який містить понад 500 персонажів, фрескові образи представлені так, що Володимир виступає тут “другим Константином”, “новим Мойсеєм”, “новим Ісусом Навином”, Анна – “новою Єленою”, “праведною царицею” тощо³⁵. І таких порівнянь – сила-силенна.

³³ Н. Н. НИКИТЕНКО, *Русь и Византия...*, с. 65–122; Н. Н. НИКИТЕНКО, *София Киевская и ее создатели...*, с. 117–195.

³⁴ Див.: Е. В. УХАНОВА, ‘Служба св. Климента, папе Римскому, в контексте крещения Руси великим князем Владимиром’, *Труды Государственного исторического музея*, вып. 100 (1998): 143–153.

³⁵ Н. Н. НИКИТЕНКО, *Русь и Византия...*, с. 161–184; Н. НИКИТЕНКО, В. КОРНИЕНКО, *Собор святых Софии Киевской*.

Аналогічна тенденція позначає й фрескові цикли Михайлівського і Георгіївського вітварів. Відомо, що воїнські культу свв. Георгія Побідоносця й Михаїла Архангела були за своїм значенням царськими і княжими. Вельми прозора алюзія на тему хрещення Русі міститься в двох ключових сюжетах Михайлівського вітваря, які винесені на віму – це “Одноробство з Яковом” і “Скинення сатани”. Тут не зайве згадати, що символічна паралель “князь Володимир – патріарх Яків” зустрічається в “Читанні” Нестора. Як стверджує ще один руський книжник XI ст. Яків Мніх, Володимир “возлюбив Яковлеву істину”, себто, як біблійний патріарх, визнав істинного Бога. У сцені “Одноробство з Яковом” архангел Михаїл зображений із здійнятими у помаху крилами, коли, наміряючись улетіти, провіщує Якову: “Ти боровся з Богом та з людьми, – і подужав” (1 М. 32:29). Звертаючись до руської писемності, подибуємо розповідь про боротьбу Володимира з християнством на початку його княжіння, про Богоявлення князеві, коли “Приде на нь посещение Вышняго, призре на нь все-милостивое око благааго Бога, и вся разумь в сердци его”³⁶, після чого Володимир відмовився від “идольстеи льсти”, поруйнував капища і скинув язичницьких кумирів: “капища разрушаахуся, и церкви поставляахуся, идоли съкрушаахуся, и иконы святых являахуся, беси пробегаяаху, кресть грады свящаше”³⁷. Нестор-агіограф у “Читанні” про Бориса і Гліба також стверджує, що перед хрещенням Володимиру “явление Божие быти ему крестьяну створи же”³⁸.

Ось чому навпроти фрески “Одноробство з Яковом” розміщено сцену “Скинення сатани”, тобто встановлено смисловий взаємозв’язок сюжетів. Духовна міць християнства, його непереможність акцентується величною постаттю архангела Михаїла у медальйоні небесної слави, з якого падає головою униз ница й потворна фігурка сатани, чим явно підкреслюється нікчемність та марність язичництва.

На північному схилі склепіння Михайлівського нефу зупиняє погляд фреска, що зображує явлення архангела Михаїла месопотамському волхву Валааму. У християнській традиції Валаам здавна вважається язичницьким пророком, який першим провістив Різдво Месії: “Я бачу Його, та не тепер, дивлюся на Нього, та Він не близький! Сходить зірка від Якова, і підіймається жезл від Ізраїля” (Числа. 24:17).

³⁶ А. М. Молдован, *Op. cit.*, с. 92.

³⁷ *Ibid.*, с. 93.

³⁸ *Памятники древнерусской литературы*, Петроград, 1916, вып. 2, с. 4.

Софії Київській 1000 років. Ювілейний банер. 2011 рік.

Валаам – прашур, вчитель і прообраз волхвів, що прийшли до новонародженого Ісуса вслід за Віфлеємською зіркою, а самі волхви – уособлення щойно навернених язичницьких народів. Навпроти цього сюжету, на південному схилі склепіння, бачимо фреску “Явлення архангела Михаїла Ісусові Навину”. Ісус Навин – “муж боголюбивий” був наступником Мойсея – вождя “народу Божого” і керманичем ізраїльтян, завоювавши для них Землю Обіцяну, що асоціювалося з хрещенням свого народу. На фресці зображено момент напередодні взяття Єрихона, коли Ісусові Навину явився архангел з оголеним мечем. У фресковому образі Ісуса Навина, що ввів свій народ у “Землю Обіцяну”, навіть втілено прижиттєвий портрет Володимира, який у руських джерелах величається “новим Ісусом Навином”, оскільки охрестив Русь, що прирівнювалося до здобуття “Землі Обіцяної”³⁹. І це також знаходить прецеденти у візантійському мистецтві.

³⁹ Н. Нікитенко, ‘Присвячення та фресковий цикл Свято-Михайлівського вітваря Софії Київської’, *Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Матеріали науково-практичної конференції “Михайлівський Золотоверхий монастир: історія крізь століття”*, м. Київ, 23 травня 2008 р., К., 2008, с. 207–215; Н. М. Нікитенко, ‘Образи засновників Софії Київської в сюжетах її бічних вітварів’, *Матеріали V-х Міжнародних науково-практичних Софійських читань “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва”*, присвячених 75-річчю Національного заповідника “Софія Київська”, м. Київ, 28–29 травня 2009 р., К., 2011, с. 129–147.

Софії Київській 1000 років.

Клумба на подвір'ї Софійського собору. 2011 рік

Раніше вважали, що у візантійському і сучасному йому давньоукраїнському мистецтві нібито не існувало реалістичних портретних зображень світських осіб, а були лише їх ідеалізовані абстрактні образи. Проте згодом було переконливо доведено факт існування портрета у мистецтві Візантії й країн візантійського культурного ареалу, причому як у світському, так і у релігійному, що глибоко притаманне також мистецтву доби Македонської династії, в якому відомі численні приклади “накладення” портрета світського правителя на святий образ⁴⁰. Звісно, портретування історичних персонажів найбільш послідовно застосовувалось у світських сюжетах. Це цілком відповідало засадничому принципу цього сакрального за суттю мистецтва, в якому персональне зображення мало бути співпричетним своєму про-

⁴⁰ Див.: І. СПАТНАРАКІС, *The Portrait in Byzantine illuminated Manuscripts*, Leiden, 1976, 308 р.; В. Д. ЛИХАЧЕВА, ‘Был ли портрет в византийском искусстве?’, *Византийский временник*, т. 40 (1979): 221–223; К. ЖОЛИВЕ-ЛЕВИ, ‘Образ власти в искусстве эпохи Македонской династии (867–1056)’, *Византийский временник*, т. 49 (1988): 143–161.

Учасники відзначення 1000-ліття Софії Київської біля її вівтаря. 2011 рік

тотипові, як образ Христа на першій іконі – Спасі Нерукотворному відповідав Його дійсному образу, поєднуючи в собі реалістичне (людське) і символічне (божественне).

У соборі нам вдалося виявити навіть низку портретних зображень і автографів Володимира Великого, що є цілком закономірним для створеного ним грандіозного храму, який у цьому відношенні ніким й ніколи не досліджувався. Це й зрозуміло, адже раніше створення Софії не виводили за хронологічні межі княжіння Ярослава, а тому навіть не допускали думки про можливість наявності на стінах собору автографів Володимира чи його прижиттєвих зображень. Ми визначили групу з п'яти давно відомих графіті, які пов'язали з Володимиром і його оточенням: напис Василя в Михайлівському вівтарі й Володимира в центрі південних хор, які визначили як автографи Володимира-Василя Великого (раніше їх атрибутували Володимирі Мономаху); грецький напис знаменитого візантійського полководця Никифора Ксифія над написом Василя у Михайлівському вівтарі, який до нас атрибутували митрополиту Никифору; напис про кагана та супровідний ініціал С (від патроніму “Святославич”) у північній

Учасники відзначення 1000-ліття Софії Київської
біля ювілейної монети. 2011 рік

зовнішній галереї, який раніше атрибутували Святославу Ярославичу, що на відміну від Володимира не мав такого титулу⁴¹.

У соборі нами знайдено 9 унікальних портретних зображень Володимира Великого, більшість з них на світських фресках, де портретні риси князя виведені в образі його посла-фактотума, який сватав своєму володарю принцесу Анну. Вісім з них добре збереглися, що, як вважаємо, має виключне значення для вітчизняної і всесвітньої історії, науки і культури. Але образ Володимира проступає і в релігійних сюжетах⁴². Особливо цікавим є втілення портретних рис Володимира в образі Ісуса Навина. Явно портретований лик Ісуса Навина різко відрізняється своїм нордичним типом від семітської зовнішності супутників: дещо нависаючі надбрівні дуги, добре окреслений горбку-

⁴¹ Н. М. Нікптенко, 'Автографи Володимира Великого в Софії Київській', *Софійський часопис*, вип. 4: *Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції "Софійські читання", присвяченої 85-річчю Національного заповідника "Софія Київська" (1934–2019) і 90-річчю музею "Кирилівська церква" (1929–2019) (м. Київ, 19–20 вересня 2019 р.)*, К., 2020, с. 7–18.

⁴² Н. М. Нікптенко, 'Володимир Великий на фресках Софії Київської', *Софійський часопис*, вип. 5: *Матеріали IX Судацької Міжнародної наукової конференції "Причорномор'я, Крим, Русь в історії та культурі" (Київ, 24–25.09.2020)*. У друці.

Ювілейна монета на честь
1000-ліття Софії Київської. 2011 рік

чия зовнішність втілена у цьому образі. Святий не просто виступає тут як покровитель князя, його соратник і співучасник подвига, він наче заново народився в князі Володимирі. Це – характерний прийом середньовічної літератури та мистецтва, і не дарма у мистецтві Візантії та країн її ареалу образи святих іноді позначені рисами фізичної подібності до правлячих осіб. У Софії Київській – це не просто прославлення, але найвище освячення історії нової християнської Русі, рівноапостольного діяння Володимира і Анни, а відтак – молоді кийівської династії Рюриковичів.

За доби Македонської династії, з якою Рюриковичі поріднилися через дружину Володимира принцесу Анну, з Ісусом Навином полюбили порівнювати прославлених перемогами візантійських імператорів, сучасників Володимира – Никифора II Фоку, Йоанна I Цимісхія, зрештою рідного брата Анни Василя II Болгаробійцю. Те, що в софійській фресці зображення Ісуса Навина є алюзією на образ Володимира, підтверджує розміщення під цим сюжетом постаті св. Константина Великого – відомого літературного прообразу Володимира, що звеличувався руськими книжниками як “новий Константин”. Усе це якнайкраще асоціюється з місією Володимира, тож в образі Ісуса Навина на софійській фресці маємо унікальний прижиттєвий портрет Володимира Хрестителя.

ватий орлиний ніс, важке, виступаюче вперед підборіддя, відкопилена нижня губа. Такий образ зовсім не відповідає іконографії Ісуса Навина в інших пам’ятках: наприклад, у сучасному Софії Київській соборі Осіос Лукас у Фокіді Ісус Навин в однойменній сцені зображений як явний семіт. Логічно припустити, що такий незвичний образ Ісуса Навина у софійській фресці інспірований волею князя – замовника стінопису,

Володимир (ліворуч) в образі Ісуса Навина

У цьому переконують зображення Володимира на його монетах. Всі вони виявляють один спільний для них тип Володимира: довгасте обличчя з важкою нижньою щелепою і великим виступаючим голеним підборіддям, причому на монетах це явно підкреслено, адже така риса зовнішності надавала князеві особливої мужності.

Наші фронтальні дослідження собору показують, що Володимир прославлявся у Софії Київській впродовж сторіч, аж до кінця XVIII ст.⁴³ Успадкування цієї традиції чітко простежується в соборі за доби розбудови національної держави і Церкви. За часів Петра Могили (1633–1647) в Софії була створена каплиця-усипальня, призначена для мощів Володимира Святого, які Могила виявив у руїнах Десятинної церкви в 1635 р. Прославлення в Софійському соборі князя Володимира як апостола Русі й взірця для українських державців продовжувалося і за гетьмана Івана Мазепи (1687–1709). У південному бічному вітварі Дванадцятьох апостолів на його замовлення було створено ошатний “храм у храмі”, який ми назвали “капелою Івана Мазепи”. У її вітварі зображено князя Володимира і княгиню Ольгу – святих прообразів самого Мазепи, якого величали “новим Володимиром” і його

⁴³ Н. М. Никітенко, *Бароко Софії Київської*, К., 2015, 272 с.

матері Марії Магдалини Мазепиної, впливової релігійної діячки, “нової Ольги”. Тут же – сцена “Хрещення киян за Володимира”.

Образ Володимира надихав замовників розписів Софійського собору за доби Гетьманщини і надалі. У 1721 р. виникли цікаві сюжети палацового типу в Успенському приділі Софійського собору. Цей приділ було створено у східній частині південної зовнішньої галереї. Приділ, що має вигляд розкішного палацового залу з високим склепінням, було суцільно вкрито композиціями оповідального характеру з біблійної та київської історії. Тут бачимо популярні київські сюжети – “Княгиня Ольга біля урни з прахом Ігоря”, “Вибір віри князем Володимиром” і “Хрещення киян”. Володимирова тема повністю зникає в Софії наприкінці XVIII ст., коли стверджується імперська концепція заснування собору Ярославом у 1037 р. на місці перемоги над печенігами і утвердження його самодержавства.

Отже, Софія Київська є живим свідченням того, що її виникнення пов’язане з діяльністю князя-хрестителя Володимира Великого, яка заклала фундамент української державності, церковності і культури. Саме в такому ракурсі впродовж сторіч сприймали наші пращури розбудову Володимиром Русі-України та її Церкви і ключову роль у цьому процесі храму Святої Софії Премудрості Божої. Звісно, подана у заголовку статті тема розглянута тут лише в загальному, ознайомчому сенсі, адже всі її аспекти вивчалися автором поглиблено. Насамкінець зазначимо, що загальним методологічним принципом для нашого дослідження Софії став комплексний багатоаспектний підхід до цієї грандіозної і складної пам’ятки, в контексті синтезу наукового знання про неї. Це саме той підхід, який наші опоненти, на жаль, не демонструють, бо працюють у жорстких рамках радянської атеїстичної науки, припускаючись звичної для неї профанації, поверховості й модернізації підходів до середньовічної сакральної пам’ятки. Вивчення Софії, починаючи з часу зародження науки про неї у першій чверті XIX ст., відбувалося (та й, на жаль, нині відбувається) лише суто емпіричними методами, з їх матеріальним вектором інтерпретації об’єкта у автономних межах спеціальних наук (джерелознавство, археологія, епіграфіка, мистецтвознавство і т. ін.). На сьогодні такі вже давно застарілі підходи до вивчення Софії Київської завели науку про неї у глухий кут.

Ми вивчаємо Софію у ракурсі інтерпретаційного глибинного осмислення культури тогочасної доби, з намаганням найбільш адек-

ватного наближення до неї, тобто з урахуванням конкретної історичної ситуації виникнення пам'ятки, специфіки традицій, світоглядних, релігійних, обрядових та іконографічних норм, які знайшли відображення в ній. Собор неможливо вивчати без широкого звернення до Святого Письма, творів Отців Церкви, літургії, церковної літератури і мистецтва. Для нас дуже важливим є усвідомлення специфіки середньовічної храмової обрядовості і органічно притаманної пам'ятці символіки як віртуозному мистецтву мислити в образах та інтерпретувати їх, ані на мить не забуваючи, що це не просто визначна архітектурна споруда, мистецький шедевр і осердя життя суспільства, а передусім ідеальний Храм, унікальний витвір сповненої символіки і національної самосвідомості високої духовної культури наших пращурів.

Що означає для історії України введене нами в науку більш раннє датування Софії Київської? Чому воно так дратує його супротивників і категорично заперечується ними? Адже це датування (1011–1018 рр.) лише на 6 років раніше за прийняту багатьма дослідниками і нікого не зачіпаючи дату Новгородського I літопису... Що значать ці 6 років для історії 1000-річного храму? Відповідь досить ясна: справа в особі князя-будівничого Софії! Річ у тім, що побудована в другому десятиріччі XI ст. Софія Київська маркує справжній “золотий вік” Русі-України, який настав у часи київського правління Володимира Великого (980–1015). Державність і культура прийшли до нас не з північного Новгорода шляхом завоювання Києва Ярославом вкупі з його новгородцями, а мирним шляхом з великої Візантії, через династичний шлюб Володимира і Анни, зросли на місцевих теренах і традиціях та досягли розквіту вже за рівноапостольного князя Володимира Хрестителя, і саме з Києва поширилися разом з християнством східнослов'янськими теренами. Знаний російський політичний філософ, політолог і політтехнолог, українець за походженням Андрій Окара, відомий своїми незалежними об'єктивними підходами до політичних і культурних процесів в Росії і Україні, в дні святкування 1000-річчя Софії писав: “Вокруг датировки Софийского собора среди историков-медиевистов разгорелась не просто научная дискуссия – настоящая информационная война... Однако получается так, что юбилей, даже вне зависимости от воли его организаторов, расставляет совсем иные акценты: подчеркивает преемственность Древнерусского государства и современной Украины, преемственность византийского,

древнерусского и современного украинского православия, акцентирует внимание на древности украинской культуры и на византийском влиянии на нее, говорит об апостольском преемстве Киева, утверждает идею Поместной православной церкви⁴⁴. Маємо чітку оцінку події дослідником, вільним від упереджених спекуляцій. Це якраз ті тези, які наразі гостро дискутуються національно свідомими українськими і великодержавно налаштованими російськими істориками, політиками і церковними діячами. Поза сумнівами, введене нами в науку тисячоріччя Софії Київської є непорушним фундаментом утвердження нової України на одвічних цінностях народного духу.

Nadiya Nikitenko (DS in History, Professor, Head of the Research Department “St. Sophia Institute” of the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”).

Battles for the History of the St. Sophia: Overcoming Obstacles and Stereotypes.

This article discusses the current problem of overcoming numerous artificial obstacles to the study of our main national shrine – St. Sophia in Kyiv, as well as traditional stereotypes in the science of it, which still weigh on the conclusions of many researchers who in their various works to some extent, architecture and content of mosaics and frescoes. The dating of St. Sophia in Kyiv is a big, complex and very controversial issue, to which we have devoted many publications. Here we outline only its main parameters. According to the results of our latest research, the cathedral was built in 1011–1018, at the end of the reign of Volodymyr the Great – at the beginning of the reign of his son Yaroslav the Wise. This conclusion was reached by the study at a new level of written sources, architecture, mosaics and frescoes, the oldest graffiti inscriptions (especially dated) on the walls of the church.

Keywords: St. Sophia in Kyiv, Volodymyr the Great, chronology, historiography.

⁴⁴ Андрей Окара, ‘1000-летие Софии Киевской как способ утверждения новой Украины’, *Українська правда. РІА-Новости. Блоги*. 25 вересня 2011. Останній перегляд 11 листопада 2020.